

6.2 Condicionamiento Clásico

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, serás capaz de:

- Explicar cómo se produce el condicionamiento clásico.
- Resumir los procesos de adquisición, extinción, recuperación espontánea, generalización y discriminación.

¿Te suena el nombre de Iván Pavlov? Aunque seas nuevo en el estudio de la psicología, es probable que hayas oído hablar de Pavlov y sus famosos perros.

Pavlov (1849-1936), científico ruso, llevó a cabo una amplia investigación con perros y es conocido sobre todo por sus experimentos sobre el condicionamiento clásico (Figura 6.3). Como se ha comentado brevemente en la sección anterior, el condicionamiento clásico es un proceso mediante el cual aprendemos a asociar estímulos y, en consecuencia, a anticipar acontecimientos.

Figura 6.3 La investigación de Iván Pavlov sobre el sistema digestivo de los perros condujeron inesperadamente a su descubrimiento del proceso de aprendizaje que hoy se conoce como condicionamiento clásico.

Pavlov llegó a sus conclusiones sobre cómo se produce el aprendizaje de forma totalmente fortuita. Pavlov era fisiólogo, no psicólogo. Los fisiólogos estudian los procesos vitales de los organismos, desde el nivel molecular hasta el nivel celular, pasando por los sistemas orgánicos y los organismos completos. El área de interés de Pavlov era el sistema digestivo (Hunt, 2007). En sus estudios con perros, Pavlov midió

la cantidad de saliva producida en respuesta a diversos alimentos. Con el tiempo, Pavlov (1927) observó que los perros

Empezó a salivar no solo ante el sabor de la comida, sino también al verla, al ver un cuenco vacío e incluso al oír los pasos de los ayudantes de laboratorio. La salivación ante la comida en la boca es un acto reflejo, por lo que no implica ningún aprendizaje. Sin embargo, los perros no salivan de forma natural al ver un cuenco vacío o al oír pasos.

Estas respuestas inusuales intrigaron a Pavlov, quien se preguntó qué explicaba lo que él denominó las

«secreciones psíquicas» de los perros (Pavlov, 1927). Para investigar este fenómeno de manera objetiva, Pavlov diseñó una serie de experimentos cuidadosamente controlados con el fin de determinar qué estímulos provocaban la salivación en los perros. Consiguió entrenar a los perros para que salivaran en respuesta a estímulos que claramente no tenían nada que ver con la comida, como el sonido de una campana, una luz o un toque en la pata. A través de sus experimentos, Pavlov se dio cuenta de que un organismo tiene dos tipos de respuestas a su entorno:

(1) respuestas incondicionadas (no aprendidas), o reflejos, y (2) respuestas condicionadas (aprendidas).

En los experimentos de Pavlov, los perros salivaban cada vez que se les presentaba carne en polvo. La carne en polvo en esta situación era un estímulo incondicionado (UCS): un estímulo que provoca una respuesta refleja en un organismo. La salivación de los perros era una respuesta incondicionada (UCR): una reacción natural (no aprendida) a un estímulo determinado. Antes del condicionamiento, piensa en el estímulo y la respuesta de los perros de esta manera:

Carne en polvo (EI) — Salivación (ERI)

En el condicionamiento clásico, se presenta un estímulo neutro inmediatamente antes de un estímulo incondicionado. Pavlov hacía sonar un tono (como el timbre de una campana) y luego daba a los perros la carne en polvo (Figura 6.4). El tono era el estímulo neutro (SN), que es un estímulo que no provoca una respuesta de forma natural. Antes del condicionamiento, los perros no salivaban cuando solo oían el tono, ya que este no tenía ninguna asociación para ellos.

Tono (NS) - Carne en polvo (UCS) — Salivación (UCR)

Cuando Pavlov asoció el tono con la carne en polvo una y otra vez, el estímulo que antes era neutro (el tono) también empezó a provocar salivación en los perros. Así, el estímulo neutro se convirtió en el estímulo condicionado (CS), que es aquel que provoca una respuesta tras haber sido asociado repetidamente con un estímulo

incondicionado. Con el tiempo, los perros empezaron a salivar solo con el tono, igual que antes salivaban al oír los pasos de los ayudantes. El comportamiento provocado por el estímulo condicionado se denomina respuesta condicionada (RC). En el caso de los perros de Pavlov, habían aprendido a asociar el tono (EC) con la comida, y comenzaron a salivar (RC) en anticipación de la comida.

Tono (CS) — Salivación (CR)

Figura 6.4 Antes del condicionamiento, un estímulo incondicionado (comida) produce una respuesta incondicionada (salivación), mientras que un estímulo neutro (campana) no produce ninguna respuesta. Durante el condicionamiento, el estímulo incondicionado (comida) se presenta repetidamente justo después de la presentación del estímulo neutro (campana). Tras el condicionamiento, el estímulo neutro por sí solo produce una respuesta condicionada (salivación), convirtiéndose así en un estímulo condicionado.

Aplicación en la vida real del condicionamiento clásico

¿Cómo funciona el condicionamiento clásico en la vida real? Consideremos el caso de Moisha, a quien le diagnosticaron cáncer. Cuando recibió su primer tratamiento de quimioterapia, vomitó poco después de que le inyectaran los fármacos. De hecho, cada vez que acudía al médico para recibir quimioterapia, vomitaba poco después de que le inyectaran los fármacos. El tratamiento de Moisha fue un éxito y su cáncer entró en remisión. Ahora, cuando acude a la consulta de su oncólogo cada seis meses para una revisión, le dan náuseas. En este caso, los fármacos de quimioterapia son el estímulo incondicionado (EI), el vómito es la respuesta incondicionada (RI), la consulta del médico es el estímulo condicionado (EC) tras haberse emparejado con el EI, y las náuseas son la respuesta condicionada (RC). Supongamos que los fármacos de quimioterapia que toma Moisha se administran mediante una inyección con jeringa. Al entrar en la consulta del médico, Moisha ve una jeringa y, a continuación, recibe su medicación. Además de la consulta, Moisha aprenderá a asociar la jeringuilla con la medicación y reaccionará ante las jeringuillas con náuseas. Este es un ejemplo de condicionamiento de orden superior (o de segundo orden), en el que el estímulo condicionado (la consulta del médico) sirve para condicionar otro estímulo (la jeringuilla). Es difícil lograr algo más allá del condicionamiento de segundo orden. Por ejemplo, si alguien tocara una campana cada vez que Moisha recibiera una inyección de medicamentos de quimioterapia con jeringa en la consulta del médico, es probable que Moisha nunca se sintiera mal al oír la campana.

Veamos otro ejemplo de condicionamiento clásico. Imaginemos que tienes una gata llamada Tiger, que está bastante mimada. Guardas su comida en un armario aparte y además tienes un abrelatas eléctrico especial que solo utilizas para abrir latas de comida para gatos. En cada comida, Tiger oye el sonido característico del abrelatas eléctrico («zzhzhz») y luego recibe su comida. Tiger aprende rápidamente que cuando oye «zzhzhz» está a punto de que le den de comer. ¿Qué crees que hace Tiger cuando oye el abrelatas eléctrico?

Probablemente se emocionará y correrá hacia dónde estás preparando su comida. Este es un ejemplo de condicionamiento clásico. En este caso, ¿cuáles son el UCS, el CS, el UCR y el CR?

¿Y si el armario donde guarda la comida de Tiger empieza a chirriar? En ese caso, Tiger oye «chirrido» (el armario), «zzhzhz» (el abrelatas eléctrico) y, a continuación, recibe su comida. Tiger aprenderá a emocionarse cuando oiga el «chirrido» del armario. La asociación de un nuevo estímulo neutro («chirrido») con el estímulo condicionado («zzhzhz») se denomina condicionamiento de orden superior o condicionamiento de segundo orden. Esto significa que estás utilizando el estímulo condicionado del abrelatas para condicionar otro estímulo: el armario que chirría (Figura 6.5). Es difícil lograr algo más allá del condicionamiento de segundo orden. Por ejemplo, si tocas una

campana, abres el armario («chirrido»), utilizas el abrelatas («zzhzhz») y luego le das de comer a Tiger, es probable que Tiger nunca se emocione al oír solo la campana.

Figura 6.5 En el condicionamiento de segundo orden, un estímulo condicionado ya establecido se empareja con un nuevo estímulo neutro (el estímulo de segundo orden), de modo que, con el tiempo, el nuevo estímulo también provoca la respuesta condicionada, sin que se presente el estímulo condicionado inicial.

CONEXIÓN CON LA VIDA COTIDIANA

Condicionamiento clásico en Stingray City

Kate y su pareja estuvieron recientemente de vacaciones en las Islas Caimán y reservaron una excursión en barco a Stingray City, donde pudieron dar de comer y nadar con las rayas del sur. El capitán del barco explicó cómo las rayas, que normalmente son solitarias, se han acostumbrado a interactuar con los seres humanos. Hace unos 40 años, la gente empezó a limpiar pescado y caracolas (estímulo incondicionado) en un banco de arena concreto cerca de un arrecife de barrera, y un gran número de rayas nadaba hasta allí para comer (respuesta incondicionada) lo que la gente arrojaba al agua; esto continuó durante años. A finales de la década de 1980, se corrió la voz entre los buceadores sobre la existencia de ese gran grupo de rayas, y estos empezaron a alimentarlas con la mano. Con el tiempo, las rayas del sur de la zona quedaron condicionadas de forma clásica, de manera muy similar a los perros de Pavlov. Cuando oyen el sonido del motor de una embarcación (estímulo neutro que se convierte en estímulo condicionado), saben que van a comer (respuesta condicionada).

En cuanto llegaron a Stingray City, más de dos docenas de rayas rodearon su barco turístico. La pareja se zambulló en el agua con bolsas de calamares, el manjar favorito de las rayas. El enjambre de rayas se frotaba y se restregaba contra sus piernas como gatos hambrientos (Figura 6.6). Kate pudo dar de comer, acariciar e incluso besar (para dar suerte) a estas increíbles criaturas. Entonces se acabaron los calamares, y con ellos se fueron las rayas.

Figura 6.6 Kate sostiene una raya del sur en Stingray City, en las Islas Caimán. Estas rayas han sido condicionadas clásicamente para asociar el sonido del motor de un barco con la comida que les dan los turistas. (crédito: Kathryn Dumper)

El condicionamiento clásico también se aplica a los seres humanos, incluso a los bebés. Por ejemplo, Elan compra leche de fórmula en botes azules para su hija de seis meses, Angelina. Cada vez que Elan saca un bote de leche de fórmula, Angelina se emociona, intenta alcanzar la comida y, muy probablemente, se le hace la boca agua.

¿Por qué se emociona Angelina cuando ve el bote de leche de fórmula? ¿Cuáles son el UCS, el CS, el UCR y el CR en este caso?

Hasta ahora, todos los ejemplos han tenido que ver con la comida, pero el condicionamiento clásico va más allá de la necesidad básica de alimentarse. Pensemos en el ejemplo anterior del perro cuyos dueños instalan una valla eléctrica invisible. Una pequeña descarga eléctrica (estímulo incondicionado) provoca una sensación de malestar (respuesta incondicionada).

Cuando el estímulo incondicionado (la descarga eléctrica) se asocia con un estímulo neutro (el borde del jardín), el perro relaciona la sensación de malestar (respuesta incondicionada) con el borde del jardín (estímulo condicionado) y se mantiene dentro de los límites establecidos. En este ejemplo, el borde del jardín provoca miedo y ansiedad en el perro. El miedo y la ansiedad constituyen la respuesta condicionada.

Procesos generales en el condicionamiento clásico

Ahora que ya sabes cómo funciona el condicionamiento clásico y has visto varios ejemplos, echemos un vistazo a algunos de los procesos generales que intervienen. En el condicionamiento clásico, el periodo inicial de aprendizaje se conoce como adquisición, momento en el que un organismo aprende a relacionar un estímulo neutro con un estímulo incondicionado. Durante la adquisición, el estímulo neutro comienza a provocar la respuesta condicionada y, con el tiempo, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado capaz de provocar la respuesta condicionada por sí mismo. La sincronización es importante para que se produzca el condicionamiento. Por lo general, solo debe haber un breve intervalo entre la presentación del estímulo condicionado y la del estímulo incondicionado. Dependiendo de lo que se esté condicionando, a veces este intervalo es de tan solo cinco segundos (Chance, 2009). Sin embargo, en otros tipos de condicionamiento, el intervalo puede llegar a ser de varias horas.

La aversión gustativa es un tipo de condicionamiento en el que puede transcurrir un intervalo de varias horas entre el estímulo condicionado (algo ingerido) y el estímulo incondicionado (el sabor asociado a las náuseas o al malestar). He aquí un ejemplo. Harry fue a la feria. Comió mucho algodón de azúcar y, más tarde esa noche, se sintió muy mal y vomitó. Al día siguiente, su amigo le ofreció un caramelo. Se lo metió en la boca y empezó a sentirse mal, por lo que tuvo que escupirlo. El estímulo

incondicionado es comer demasiado algodón de azúcar. La respuesta incondicionada es sentirse mal y vomitar. El estímulo condicionado es el sabor azucarado y la respuesta condicionada es que Harry sienta náuseas al saborear el azúcar.

¿Cómo se produce esto: un condicionamiento basado en un único episodio y que implica un lapso de tiempo prolongado entre el suceso y el estímulo negativo? Las investigaciones sobre la aversión al sabor sugieren que esta respuesta puede ser una adaptación evolutiva diseñada para ayudar a los organismos a aprender rápidamente a evitar los alimentos nocivos (García y Rusiniak, 1980; García y Koelling, 1966). Esto no solo puede contribuir a la supervivencia de las especies a través de la selección natural, sino que también puede ayudarnos a desarrollar estrategias para afrontar retos como ayudar a los pacientes con cáncer a superar las náuseas provocadas por ciertos tratamientos (Holmes, 1993; Jacobsen et al., 1993; Hutton, Baracos y Wismer, 2007; Skolin et al., 2006). García y Koelling (1966) demostraron no solo que las aversiones gustativas podían condicionarse, sino también que existían limitaciones biológicas para el aprendizaje. En su estudio, se condicionó a grupos distintos de ratas para que asociaran un sabor con la enfermedad, o bien luces y sonidos con la enfermedad. Los resultados mostraron que todas las ratas expuestas a las asociaciones sabor-enfermedad aprendieron a evitar el sabor, pero ninguna de las ratas expuestas a luces y sonidos con la enfermedad aprendió a evitar las luces o los sonidos. Esto aportó pruebas adicionales a la idea de que el condicionamiento clásico podría contribuir a la supervivencia de las especies al ayudar a los organismos a aprender a evitar los estímulos que suponían un peligro real para su salud y bienestar.

Robert Rescorla demostró la gran capacidad que tiene un organismo para aprender a predecir el UCS a partir del CS. Tomemos, por ejemplo, las dos situaciones siguientes. El padre de Ari siempre tiene la cena lista todos los días a las 6:00. La madre de Soraya varía los horarios, de modo que algunos días cenan a las 6:00, otros a las 5:00 y otros a las 7:00. Para Ari, las 6:00 predicen de forma fiable y constante la cena, por lo que es probable que Ari empiece a sentir hambre todos los días justo antes de las 6:00, incluso si ha tomado un tentempié tarde.

Soraya, por otro lado, será menos propensa a asociar las 6:00 con la cena, ya que las 6:00 no siempre predicen que la cena está al caer. Rescorla, junto con su colega de la Universidad de Yale, Allan Wagner, desarrolló una fórmula matemática que podía utilizarse para calcular la probabilidad de que se aprendiera una asociación, dada la capacidad de un estímulo condicionado para predecir la aparición de un estímulo incondicionado y otros factores; hoy en día esto se conoce como el modelo de Rescorla-Wagner (Rescorla y Wagner, 1972).

Una vez que hemos establecido la conexión entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, ¿cómo rompemos esa conexión y conseguimos que el perro, el gato o el niño dejen de responder? En el caso de Tiger, imagina qué pasaría si dejaras

de usar el abrelatas eléctrico para su comida y empezaras a utilizarlo solo para la comida de los humanos. Ahora, Tiger oíría el abrelatas, pero no recibiría comida. En términos de condicionamiento clásico, estarías dando el estímulo condicionado, pero no el estímulo incondicionado. Pavlov exploró este escenario en sus experimentos con perros: haciendo sonar el tono sin darles a los perros la carne en polvo. Pronto, los perros dejaron de responder al tono.

La extinción es la disminución de la respuesta condicionada cuando el estímulo incondicionado ya no se presenta junto con el estímulo condicionado. Al presentarse únicamente el estímulo condicionado, el perro, el gato u otro organismo mostraría una respuesta cada vez más débil, hasta que finalmente dejaría de responder. En términos de condicionamiento clásico, se produce un debilitamiento gradual y la desaparición de la respuesta condicionada.

¿Qué ocurre cuando el aprendizaje no se utiliza durante un tiempo, cuando lo aprendido permanece inactivo? Como acabamos de comentar, Pavlov descubrió que, al presentar repetidamente la campana (estímulo condicionado) sin el polvo de carne (estímulo incondicionado), se producía la extinción; los perros dejaban de salivar al oír la campana. Sin embargo, tras un par de horas de descanso tras este entrenamiento de extinción, los perros volvían a salivar cuando Pavlov hacía sonar la campana. ¿Qué crees que pasaría con el comportamiento de Tiger si se te rompiera el abrelatas eléctrico y no lo usaras durante varios meses? Cuando finalmente lo arreglaras y volvieras a usarlo para abrir la comida de Tiger, ella recordaría la asociación entre el abrelatas y su comida: se emocionaría y correría a la cocina al oír el sonido. El comportamiento de los perros de Pavlov y de Tiger ilustra un concepto que Pavlov denominó recuperación espontánea: el retorno de una respuesta condicionada previamente extinguida tras un período de descanso (Figura 6.7).

Figura 6.7. Esta es la curva de adquisición, extinción y recuperación espontánea. La curva ascendente muestra cómo la respuesta condicionada se intensifica rápidamente mediante el emparejamiento repetido del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado (adquisición). A continuación, la curva desciende, lo que muestra cómo la respuesta condicionada se debilita cuando solo se presenta el

estímulo condicionado (extinción). Tras una interrupción o pausa en el condicionamiento, la respuesta condicionada reaparece (recuperación espontánea).

Por supuesto, estos procesos también se dan en los seres humanos. Por ejemplo, supongamos que cada día, cuando vas andando al campus, un camión de helados pasa por tu ruta. Día tras día, oyes la música del camión (estímulo neutro), así que al final te detienes y compras una barra de helado de chocolate. Le das un mordisco (estímulo incondicionado) y entonces se te hace la boca agua (respuesta incondicionada). Este periodo inicial de aprendizaje se conoce como adquisición, cuando empiezas a relacionar el estímulo neutro (el sonido del camión) y el estímulo incondicionado (el sabor del helado de chocolate en tu boca). Durante la adquisición, la respuesta condicionada se vuelve cada vez más fuerte a través de repetidas asociaciones entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Varios días (y helados) después, notas que se te hace la boca agua (respuesta condicionada) tan pronto como oyes la melodía del camión, incluso antes de darle un mordisco al helado. Entonces, un día vas por la calle. Oyes la música del camión (estímulo condicionado) y se te hace la boca agua (respuesta condicionada).

Sin embargo, cuando llegas al puesto, descubres que se han quedado sin helados. Te vas decepcionado. Los días siguientes pasas por delante del puesto y oyes la música, pero no te detienes a comprar un helado porque llegas tarde a clase. Empiezas a salivar cada vez menos cuando oyes la música, hasta que, al final de la semana, ya no se te hace la boca agua al oír la melodía. Esto ilustra la extinción. La respuesta condicionada se debilita cuando solo se presenta el estímulo condicionado (el sonido del camión), sin que le siga el estímulo incondicionado (el helado de chocolate en la boca). Entonces llega el fin de semana. No tienes que ir a clase, así que no pasas junto al camión. Llega el lunes por la mañana y tomas tu ruta habitual hacia el campus. Doblas la esquina y vuelves a oír el camión. ¿Qué crees que pasa? Se te vuelve a hacer agua la boca. ¿Por qué? Tras un descanso del condicionamiento, la respuesta condicionada reaparece, lo que indica una recuperación espontánea.

La adquisición y la extinción implican, respectivamente, el fortalecimiento y el debilitamiento de una asociación aprendida. Otros dos procesos de aprendizaje —la discriminación de estímulos y la generalización de estímulos— son implicados en determinar qué estímulos desencadenarán respuestas aprendidas. Los animales (incluidos los seres humanos) necesitan distinguir entre estímulos —por ejemplo, entre sonidos que anuncian un acontecimiento amenazante y sonidos que no lo hacen— para poder responder de forma adecuada (como huir si el sonido es amenazante). Cuando un organismo aprende a responder de forma diferente a diversos estímulos que son similares, se denomina «discriminación de estímulos». En términos de condicionamiento clásico, el organismo muestra la respuesta

condicionada únicamente ante el estímulo condicionado. Los perros de Pavlov discriminaban entre el tono básico que sonaba antes de que les dieran de comer y otros tonos (por ejemplo, el timbre de la puerta), porque los otros sonidos no presagiaban la llegada de la comida. Del mismo modo, Tiger, la gata, discriminaba entre el sonido del abrelatas y el de la batidora eléctrica. Cuando la batidora está en marcha, Tiger no va a recibir comida, por lo que no acude corriendo a la cocina en busca de comida. En nuestro otro ejemplo, Moisha, la paciente de cáncer, distinguía entre los oncólogos y otros tipos de médicos. Aprendió a no sentirse enferma cuando visitaba a los médicos para otros tipos de citas, como su revisión médica anual.

Por otro lado, cuando un organismo muestra la respuesta condicionada ante estímulos similares al estímulo condicionado, se denomina «generalización del estímulo», lo contrario de la «discriminación del estímulo». Cuanto más se parezca un estímulo al estímulo condicionado, más probable será que el organismo muestre la respuesta condicionada. Por ejemplo, si el ruido de la batidora eléctrica es muy similar al del abrelatas eléctrico, es posible que Tiger acuda corriendo al oírlo. Pero si no le das de comer tras el sonido de la batidora eléctrica, y sigues dándole de comer de forma constante tras el sonido del abrelatas eléctrico, aprenderá rápidamente a discriminar entre los dos sonidos (siempre que sean lo suficientemente diferentes como para que pueda distinguirlos). En nuestro otro ejemplo, Moisha seguía sintiéndose mal cada vez que visitaba a otros oncólogos o a otros médicos en el mismo edificio que su oncólogo.

Conduccionismo

John B. Watson, que aparece en la figura 6.8, es considerado el fundador del conductismo. El conductismo es una corriente de pensamiento que surgió durante la primera mitad del siglo XX y que incorpora elementos del condicionamiento clásico de Pavlov (Hunt, 2007). En marcado contraste con Freud, quien consideraba que las razones del comportamiento se ocultaban en el inconsciente, Watson defendió la idea de que todo comportamiento puede estudiarse como una simple reacción de estímulo-respuesta, sin tener en cuenta los procesos internos.

Watson sostenía que, para que la psicología se convirtiera en una ciencia legítima, debía dejar de centrarse en los procesos mentales internos, ya que estos no pueden verse ni medirse.

En su lugar, afirmó que la psicología debía centrarse en el comportamiento observable externamente que sí se puede medir.

Figura 6.8 John B. Watson utilizó los principios del condicionamiento clásico en el estudio de las emociones humanas.

Las ideas de Watson se vieron influidas por los trabajos de Pavlov. Según Watson, el comportamiento humano, al igual que el comportamiento animal, es principalmente el resultado de respuestas condicionadas. Mientras que los trabajos de Pavlov con perros se centraban en el condicionamiento de los reflejos, Watson creía que esos mismos principios podían aplicarse al condicionamiento de las emociones humanas (Watson, 1919).

En 1920, mientras ocupaba la cátedra del departamento de psicología de la Universidad Johns Hopkins, Watson y su estudiante de posgrado, Rosalie Rayner, llevaron a cabo una investigación con un bebé apodado «el pequeño Albert». Los experimentos de Rayner y Watson con el pequeño Albert demostraron cómo se pueden condicionar los miedos mediante el condicionamiento clásico. A través de estos experimentos, Little Albert fue expuesto y condicionado para temer ciertas cosas. Inicialmente se le presentaron diversos estímulos neutros, entre ellos un conejo, un perro, un mono, máscaras, algodón y una rata blanca. No le daba miedo ninguna de estas cosas. Entonces Watson, con la ayuda de Rayner, condicionó a Little Albert para que asociara estos estímulos con una emoción

—miedo. Por ejemplo, Watson le entregó a Little Albert la rata blanca, y a Little Albert le gustaba jugar con ella. Entonces, cada vez que Little Albert tocaba la rata, Watson producía un ruido fuerte golpeando con un martillo una barra de metal que colgaba detrás de la cabeza del niño. Little Albert se asustaba con el ruido —lo que demostraba un miedo reflejo a los ruidos fuertes y repentinos— y empezaba a llorar. Watson asoció repetidamente el ruido fuerte con la rata blanca. Pronto, el pequeño Albert empezó a asustarse solo con ver la rata blanca. En este caso, ¿qué son el UCS, el CS, el UCR y el CR? Días más tarde, el pequeño Albert demostró generalización del estímulo: empezó

a tener miedo de otras cosas peludas: un conejo, un abrigo de piel e incluso una máscara de Papá Noel (Figura 6.9). Watson había logrado condicionar una respuesta de miedo en el pequeño Albert, demostrando así que las emociones podían convertirse en respuestas condicionadas. La intención de Watson había sido producir una fobia — un miedo persistente y excesivo a un objeto o situación específicos— únicamente mediante el condicionamiento, contrarrestando así la opinión de Freud de que las fobias están causadas por conflictos profundos y ocultos en la mente. Sin embargo, no hay pruebas de que el pequeño Albert sufriera fobias en años posteriores. Aunque la investigación de Watson aportó nuevos conocimientos sobre el condicionamiento, hoy en día se consideraría poco ética según los estándares actuales.

Figura 6.9. A través de la generalización del estímulo, el pequeño Albert llegó a temer a los seres peludos, incluido Watson con una máscara de Papá Noel.

Resumen didáctico: Condicionamiento clásico

El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje asociativo en la que un organismo aprende a relacionar dos estímulos que aparecen juntos de manera repetida. Fue estudiado por Iván Pávlov, quien observó que los perros podían salivar no solo al recibir comida, sino también ante señales asociadas con ella, como el sonido de una campana.

Elementos principales

- ✚ Estímulo incondicionado (EI): provoca una respuesta natural (comida).
- ✚ Respuesta incondicionada (RI): reacción automática al EI (salivación).
- ✚ Estímulo neutro (EN): inicialmente no provoca respuesta (campana).
- ✚ Estímulo condicionado (EC): antiguo estímulo neutro tras asociarse con el EI.
- ✚ Respuesta condicionada (RC): respuesta aprendida ante el EC.

Procesos básicos

- ✚ Adquisición: se forma la asociación entre estímulos.
- ✚ Extinción: la respuesta desaparece si el EC aparece sin el EI.
- ✚ Recuperación espontánea: la respuesta puede reaparecer tras un descanso.
- ✚ Generalización: estímulos similares provocan respuestas parecidas.
- ✚ Discriminación: se responde solo al estímulo concreto.

Ejemplo sencillo

Campana + comida → varias repeticiones → campana sola = salivación.

Aplicaciones actuales

El condicionamiento clásico ayuda a explicar:

- ✚ Fobias y miedos aprendidos.
- ✚ Reacciones emocionales automáticas.
- ✚ Publicidad y preferencias de consumo.
- ✚ Respuestas fisiológicas asociadas a experiencias previas.

Licencia y atribución

Adaptado de Psychology 2e, sección 6.2 Classical Conditioning, OpenStax, Rice University. Licencia original CC BY 4.0. Esta traducción y adaptación se publica bajo CC BY 4.0.